

БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШНИ ПАРВАРИШЛАНГАН ЭКИНЛАРНИ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Бахромов Шукурилло Саъдуллаевич

мустақил изланувчиси

Аннотация: Олиб борган тадқиқот майдонда мавжуд бегона ўтларга қарши курашда олиб борилган агротехник ва кимёвий чораларни парваришланган экинларни ҳосилдорлигига таъсири бўйича кузатувлар олиб борилди.

Калит сўзлар: бегона ўт, гербицид, кузги буғдой, мош, ғўза ҳосилдорлик

Abstract: The conducted research was conducted to observe the effect of agrotechnical and chemical measures on the productivity of cultivated crops.

Keywords: weed, herbicide, winter wheat, mow, cotton productivity.

Қ.Мирзажонов, Р.Рахмоновлар [1] нинг таъкидлашича, кучли бегона ўт зарарлаган майдонларда қишлоқ хўжалиги экинларни парваришlashда биринчи йили шудгорлашни 40-42 см чуқурликда, иккинчи йили 20 см чуқурликда, учинчи йили 30 см чуқурликда, тўртинчи йили 40-42 см чуқурликда олиб борилганда бегона ўтларни 85-90 % гача камайишига эришилиб, ишлаб чиқариш харажатлари 45-50% гача камайиб, ҳосилдорлик анъанавий усулда ишлов берилган (назорат) га нисбатан 8,0 ц/га гача юқори бўлишига эришилган.

А.Сагдуллаев, А.Юлдашев, Н.Турдиева, Д.Алиматовларнинг [2] таъкидлашича ғўза парваришланадиган майдонларида эрта баҳорда бегона ўтларнинг бир йилликларига қарши кимёвий кураш олиб борилганда 3,0-3,5 ц/га гача, кўп йиллик бегона ўтларга қарши гербицид ёрдамида курашилганда эса 2,8-3,1 ц/га гача қўшимча пахта ҳосили олинган.

Ф.М.Хасанова, Ш.Т.Саломовларнинг [3] Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқларида олиб борган тадқиқотларида, ғўза парваришланадиган майдонларда бегона ўтларга қарши экиш билан бирга Стомп 33% гербицидини

1,5 л/га микдорда, ғўзанинг амал даври давомида Интера гербицидини 40 г/л микдорда ҳамда амал даври охирида Дафосат 36 % гербициди қўлланилганда қўшимча 2,9 ц/га гача пахта ҳосил олинган.

Олиб борилган илмий изланишларимизда 2018-2020 йиллар давомида Кузги буғдой учун 30-35 см чуқурликда, такрорий экин учун 28-30 см чуқурликда, ғўза парваришlash учун 35-40 см чуқурликда шудгорlash 1-вариантда (назорат) кузги буғдой дон ҳосили 53,1 ц/га ни, такрорий мошнинг дон ҳосили 16,9 ц/га ни, пахта ҳосили 36,4 ц/га ни ташкил этганлиги кузатилди. Ерга ишлов беришдан олдин бегона ўтларга қарши Энтоглифос гербицидини 2,0 л/га меъёрда, кузги буғдойнинг найчалаш даврида Атлантис гербициди 0,3 л/га меъёрда, такрорий экиннинг амал даврида Зелек супер гербицидини 1,5 л/га меъёрда қўлланилган, барча экинларни етиштиришда майдон 30-35 см чуқурликда хайдов олиб борилиб, сўнг боронаlash, молалаш тадбирлари олиб борилган 4-вариантда кузги буғдойнинг дон ҳосили 59,7 ц/га, такрорий экин мошни дон ҳосили 21,8 ц/га, шу фонда бегона ўтларга қарши гербицид қўлланилмаганда пахта ҳосили 42,8 ц/га ни ташкил этиб, бу эса назорат 1-вариантга нисбатан қўшимча ҳосил 6,6 (кузги буғдой); 4,9 (такрорий мош); 6,4 (пахта) ц/га гача олинган. Шу ишлов бериш фониди кузги буғдой ва такрорий экин етиштиришда гербицид қўлланилмаган, фақат ғўза парваришlashда чигит экиш билан ва амал даври давомида бегона ўтларга қарши кимёвий кураш усули қўлланилган 2-3 вариантларга нисбатан қўшимча ҳосил кўрсаткичлар экин турларига мос равишда 6,3-6,2; 3,8-3,4; 5,4-3,9 ц/га гача юқори бўлгани кузатилди. Ерга ишлов беришдан олдин (2018 й.) бегона ўтларга қарши Энтоглифос гербицидини 2,0 л/га меъёрда қўллаб, сўнг 18-20 см чуқурликда чизеллаб, сўнг 30-35 см чуқурликда икки ярусли омоч билан хайдов ўтказилиб, кузги буғдойнинг найчалаш даврида Атлантис гербицидини 0,3 л/га меъёрида сепилиб, такрорий экин мош етиштириш учун майдон 18-20 см чуқурликда чизел ёрдамида ўзгарувчан пушта ҳосил қилиниб, амал даври давомида Зелек супер гербицидини 1,5 л/га меъёрда қўллаб, ғўза парваришlash учун майдон 30-35 см чуқурликда

1-жадвал

Вўза, кузги буғдой ва такрорий мошнинг ҳосилдорлиги, %

№	Ишлов бериш усуллари	Кузги буғдойнинг ҳосилдорлиги, ц/га	Назоратга нисбатан кўшимча ҳосил, ц/га	Гербицид қўллашга нисбатан кўшимча ҳосил, ц/га	Такрорий мошнинг ҳосилдорлиги, ц/га	Назоратга нисбатан кўшимча ҳосил, ц/га	Гербицид қўллашга нисбатан кўшимча ҳосил, ц/га	Вўзанинг ҳосилдорлиги, ц/га	Назоратга нисбатан кўшимча ҳосил, ц/га	Гербицид қўллашга нисбатан кўшимча ҳосил, ц/га
1	Кузги буғдой учун 30-35 см чуқурликда, такрорий экин учун 28-30 см чуқурликда, ғўза парваришlash учун 35-40 см чуқурликда шудгорлаш (назорат)	53,1			16,9			36,4		
2	Барча экинларни парваришlash учун доимий равишда ерни 30-35 см чуқурликда шудгорлаш	53,4	0,3	6,3	18,0	1,1	3,8	37,4	1,0	5,4
3		53,5	0,4	6,2	18,4	1,5	3,4	38,9	2,5	3,9
4		59,7	6,6		21,8	4,9		42,8	6,4	
5	Ерни 18-20 см чуқурликда чизеллаб, 30-35 см чуқурликда икки ярусли омов билан ишлов бериб, кузги буғдой, 18-20 см чуқурликда чизел билан ўзгарувчан пушта ҳосил қилиниб такрорий экин, ғўза парваришlash учун 30-35 см чуқурликда шудгорлаш	55,7	2,6	7,5	19,2	2,3	3,5	41,3	4,9	3,4
6		55,9	2,8	7,3	19,6	2,7	3,1	42,5	6,1	2,2
7		63,2	10,1		22,7	5,8		44,7	8,3	
8	Кузги буғдой ва такрорий экин учун ерни 18-20 см чуқурликда чизель ёрдамида ўзгарувчан пушта ҳосил қилиш, ғўза парваришlash учун 35-40 см чуқурликда икки ярусли омов билан шудгорлаш	54,2	1,1	6,7	17,5	0,6	2,9	39,2	2,8	3,9
9		54,6	1,5	6,3	17,7	0,8	2,7	40,7	4,3	2,4
10		60,9	7,8		20,4	3,5		43,1	6,7	
11	Кузги буғдой ва такрорий экин учун культиватор ёрдамида 10-15 см чуқурликда ишлов бериб, экин, ғўза парваришlash учун 30-35 см чуқурликда икки ярусли омов билан шудгорлаш	53,9	0,8	5,2	17,3	0,4	2,4	40,4	4,0	2,6
12		54,0	0,9	5,1	17,6	0,7	2,1	42,3	5,9	0,7
13		59,1	6,0		19,7	2,8		43,0	6,6	
	<i>НСП₀₅ ц/га</i>	<i>0,36</i>			<i>0,36</i>			<i>0,57</i>		
	<i>НСП₀₅ %=%</i>	<i>0,65</i>			<i>1,90</i>			<i>1,40</i>		

шудгорланган 7-вариантда кузги буғдойнинг дон ҳосили 63,2 ц/га, такрорий экин мошни дон ҳосили 22,7 ц/га, пахта ҳосили 44,7 ц/га ни ташкил этиб, бу эса 1-вариант (назорат)га нисбатан кўшимча ҳосил 10,1 (кузги буғдой); 5,8 (такрорий мош); 8,3 (пахта) ц/га гача олинган. Худди шу ишлов бериш усули қўлланилиб, ғўза парваришlashда бегона ўтларга қарши кимёвий кураш усули қўлланилган 5-6 вариантларга нисбатан кўшимча ҳосил кўрсаткичлар экин турларига мос равишда 7,5-7,3; 3,5-3,1; 3,4-2,2 ц/га гача юқори бўлганлиги аниқланди.

Олиб борилган тадқиқотларимизда ишлов беришдан олдин бегона ўтларга қарши Энтоглифос гербицидини 2,0 л/га меъёрда қўллаб, сўнг кузги буғдой парваришlash учун майдон 18-20 см чуқурликда чизель ёрдамида ўзгарувчан пушта ҳосил қилиниб, найчалаш даврида Атлантис гербициди 0,3 л/га қўлланилиб, такрорий экин етиштиришда худди шундай ишлов бериш усули қўлланилиб, амал даврида бегона ўтларга қарши Зелек супер гербицидини 1,5 л/га

меъёри қўллаб, ғўза парваришlash учун майдон 35-40 см чуқурликда икки ярусли ооч билан шудгорланган 10-вариантда кузги буғдойнинг дон ҳосили 60,9 ц/га, такрорий экин мошни дон ҳосили 20,4 ц/га, пахта ҳосили 43,1 ц/га ни ташкил этиб, бу эса назорат 1-вариант (назорат)га нисбатан қўшимча ҳосил 7,8 (кузги буғдой); 3,5 (такрорий мош); 6,7 (пахта) ц/га гача, шу ишлов бериш фонида, ғўза парваришlashда бегона ўтларга қарши чигит экиш билан Стомп ҳамда шонаlashда Зелек супер гербицидлари қўлланилган 5-6 вариантларга нисбатан кўрсаткичлар экин турларига мос равишда 6,7-6,3; 2,9-2,7; 3,9-2,4 ц/га гача қўшимча ҳосил олинди. Тадқиқотларимизда ишлов беришдан олдин бегона ўтларга қарши Энтоглифос гербицидини 2,0 л/га меъёрда қўллаб, сўнг кузги буғдой парваришlash учун майдон 10-15 см чуқурликда культиватор ёрдамида ишлов бериб, бир йўла экилиб, найчалаш даврида Атлантис гербициди 0,3 л/га қўлланилиб, такрорий экин етиштиришда майдон 18-20 см чуқурликда чизель ёрдамида ўзгарувчан пушта ҳосил қилиниб, амал даврида бегона ўтларга қарши Зелек супер гербицидини 1,5 л/га меъёри қўллаб, ғўза парваришlash учун майдон 30-35 см чуқурликда икки ярусли ооч билан шудгорланган 13-вариантда кузги буғдойнинг дон ҳосили 59,1 ц/га, такрорий экин мошнинг дон ҳосили 19,7 ц/га, пахта ҳосили 43,0 ц/га ни ташкил этиб, бу эса назорат 1-вариант (назорат)га нисбатан 6,0 (кузги буғдой); 2,8 (такрорий мош); 6,6 (пахта) ц/га гача, шу ишлов бериш фонида, ғўза парваришlashда бегона ўтларга қарши чигит экиш билан Стомп ҳамда шонаlashда Зелек супер гербицидлари қўлланилган 11-12 вариантларга нисбатан кўрсаткичлар экин турларига мос равишда 5,2-5,1; 2,4-2,1; 2,6-0,7 ц/га гача қўшимча ҳосил олинди (1-жадвал).

Олиб борилган тадқиқотдан шуни таъкидlash жоизки, кузги буғдой етиштиришда ишлов беришдан 20 кун олдин Энтоглифос гербицидини 2,0 л/га меъёрда қўллаб, ерни 18-20 см чуқурликда чизеллаб, сўнг 30-35 см чуқурликда икки ярусли ооч билан ҳайдов ўтказилиб, уруғлар экилиб, кузги буғдойнинг найчалаш даврида (баҳорда) Атлантис гербицидини 0,3 л/га меъёрда, такрорий экин мош етиштиришда ўтмишдош экин пуштаси 18-20 см чуқурликда чизель

ёрдамида ишлов бериб, ўзгарувчан пушта ҳосил қилиб, мошнинг амал даври давомида Зелек Супер гербицидини 1,5 л/га меъёрада қўлланилиб, етиштирилган майдон кузда 30-35 см чуқурликда шудгорланганда кузги буғдойнинг дон ҳосили 63,2 ц/га, такрорий экин мошни дон ҳосили 22,7 ц/га, пахта ҳосили 44,7 ц/га ни ташкил этиб, бу эса назоратга нисбатан 10,1 (кузги буғдой); 5,8 (такрорий мош); 8,3 (пахта) ц/га гача, худди шу ишлов бериш фониди, фақат ғўза парваришладда бегона ўтларга қарши чигит экин билан Стомп ҳамда шоналадда Зелек супер гербицидлари қўлланилганга (5-6 вар) нисбатан кўрсаткичлар экин турларига мос равишда 7,5-7,3; 3,5-3,1; 3,4-2,2 ц/га гача қўшимча ҳосил олишга эришилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари услубий қўлланма ЎзПТИ. Тошкент. 2007. 80-б.
2. Мирзажонов Қ., Рахмонов Р.– Бегона ўтларга қарши агротехник кураш чоралари. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Ж. №8. 2016. 35-б
3. Сагдуллаев А.У., Юлдашев А., Турдиева Н., Алиматов Д. – Ғўзанинг ўсув (шоналаш) даврида ғалласимон бегона ўтларга қарши гербицидларни қўллаш. //Дехқончилик тизимида зироатлардан мўл ҳосил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи технологиялари мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция маърузалари тўплами. Тошкент. 2010. 237-240-б.
4. Хасанова Ф.М., Ш.Т.Саломов “Ғўза ва ғалла майдонларида бегона ўтларга қарши кураш тадбирлари” Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш Республика илмий амалий конференция тўплами. Тошкент. 2011 258-259 б.